

Kritische Reflexion zu Anwendungsgrenzen und Herausforderungen beim Einsatz von randomisierten kontrollierten Studien in der Rehabilitation

Sandra Schmitz¹, Thorsten Meyer-Feil¹

¹Institut für Rehabilitationsmedizin, Profizentrum Gesundheitswissenschaften, Medizinische Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland

Hintergrund: Die Rehabilitationspraxis bedarf neben der fachlichen Expertise valide externe Evidenz, um eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) gelten als Goldstandard der Primärstudien und können, sofern methodisch korrekt durchgeführt, eindeutige Evidenz zu den Effekten einer Intervention auf spezifische Endpunkte liefern. Allerdings bringt methodische Rigorosität konzeptionelle und praktische Herausforderungen für die rehabilitationswissenschaftliche Forschung mit ihren überwiegend komplexen Interventionen mit sich.

Zielsetzung: Diese präsentierte Arbeit verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen werden rehabilitationsspezifische Faktoren analysiert, die eine Umsetzung von RCTs in der Forschungspraxis einschränken. Zum anderen werden allgemeine methodische Herausforderungen bei der Umsetzung von RCTs thematisiert. In diesem Zusammenhang werden Bedingungen herausgearbeitet, unter denen RCTs in überwiegend rigoroser oder pragmatischer Form umsetzbar erscheinen.

Methode: Kritisch-theoretische Reflexion über Pro- und Kontra-Argumente zum Einsatz von RCTs in der Rehabilitation auf Basis einer umfassenden Literaturrecherche.

Diskussion: Diese Analyse identifiziert verschiedene Faktoren, die die Anwendbarkeit von RCTs in der rehabilitativen Forschung einschränken, wie z.B. multidimensionale, zielorientierte Outcomes. Einige dieser Faktoren sind in den Eigenschaften rehabilitativer Interventionen begründet. Diese Interventionen lassen sich hinsichtlich ihrer Komplexität unterscheiden in Programme, Maßnahmen und Einzelkomponenten. Mit abnehmender Komplexität steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Studien mit stärkerer methodischer Rigorosität und somit hoher interner Validität durchgeführt werden können. Die methodische Strenge eines RCTs hängt weiterhin davon ab, inwieweit Interventionsbedingungen und -kontexte kontrolliert werden können. Dies trifft insbesondere auf Studien mit körperbezogenen und proximalen Outcomes zu. Ein weiterer Aspekt betrifft die unterschiedlichen Funktionen, die RCTs innehaben können: Einerseits dienen sie der Generierung von Wissen zu kausalen Wirkmechanismen, andererseits der Legitimation therapeutischer Interventionen in der rehabilitativen Praxis.

Implikation für Forschung: Für Wirksamkeitsstudien ist ein methodisch besonders rigoroser Ansatz erforderlich, der zur Erkenntnisgewinnung beitragen kann, sofern er mit entsprechender Strenge angewandt wird. Interventionen auf Programmebene sind allerdings durch eine Vielzahl kontextueller Faktoren und ihre Komplexität beeinflusst. Daher erscheint es sinnvoll, sie eher mit einem pragmatischen Ansatz zu untersuchen. Sind die zugrundeliegenden Wirkmechanismen sowie die Wechselwirkungen der einzelnen Interventionskomponenten bekannt, können auch auf Maßnahmenebene Wirksamkeitsstudien durchgeführt werden, insbesondere bei proximalen Endpunkten. Sollten jedoch langfristige Effekte analysiert werden oder sind die Wirkmechanismen noch nicht hinreichend erforscht, sind auch hier eher pragmatische Ansätze zu bevorzugen, da sie primär der Legitimation klinischer Entscheidungsprozesse dienen.

Diese Erkenntnisse bilden perspektivisch die Arbeitsgrundlage für eine klare Abgrenzung und eindeutig umrissene Definition der drei beschriebenen Ebenen von Interventionen sowie einer allgemeinen Konzeptschärfung.